

Serviço público, desenvolvimento econômico e a nova contratualização da Administração Pública: o desafio na satisfação dos direitos fundamentais*

Vivian Lima López Valle

Palavras-chave: Direitos fundamentais. Prestação de serviços públicos. Administração Pública.

Sumário: **1** O serviço público – **2** O novo modelo contratual da Administração Pública através do contrato de parceria público-privada – **3** A promoção do desenvolvimento econômico através da materialização dos direitos fundamentais

Dentro do tema proposto para este colóquio, Serviço Público e Atividade Econômica como Meios de Desenvolvimento, e voltada à premissa de que o Estado Social é um Estado com ambição e proposta de oferecer o bem-estar a seus cidadãos,¹ propõe-se aqui uma reflexão sobre as possibilidades de desenvolvimento e materialização de direitos fundamentais através da prestação de serviços públicos e a sua realização por um novo modelo contratual de Administração Pública, o contrato de parceria público-privada.

Para tanto se faz necessária a divisão do presente ensaio em três linhas de pensamento: 1. o serviço público; 2. o novo modelo contratual da Administração Pública através da parceria público-privada; 3. a promoção do desenvolvimento econômico através da materialização dos direitos fundamentais.

1 O serviço público

O serviço público desenvolveu-se sob o signo da preocupação com os menos favorecidos, como espécie de resposta ao individualismo possessivo do liberalismo econômico. Por isso, sua maior ou menor prestação pelo Estado relaciona-se essencialmente com a visão de Estado que se pretende para o século XXI e com a maior ou menor projeção dos direitos sociais e de sua efetividade na sociedade.

Pela noção de serviço público consegue-se obter um ponto de referência e de aglutinação de normas aplicáveis a certas situações, consolidando um dado regime de prestação. Tais situações necessariamente ligam-se ao pressuposto da relevância da atividade para a sociedade e da impossibilidade de seu exercício livre pelo mercado.

Pode-se definir o estudo do serviço público como o estudo do elemento nuclear das definições do próprio Estado. Quando se questiona o papel do Estado no século XXI, necessariamente se discute a sua feição intervencionista, e acaba-se questionando também a própria identidade do serviço público.

Contudo, importante destacar que o questionamento não pode residir na noção de serviço público em si, mas no papel de Estado prestador de serviços públicos. Ou seja, o que está em discussão é o modelo de Estado Social e a prestação pelo Estado de inúmeros serviços públicos, os quais

asseguram direitos sociais constitucionalmente tutelados. O que está em jogo é o modo através do qual o Estado prestará estes serviços públicos.

A ideia essencial de serviço público é de prestação, necessariamente devendo haver ligação com o ente estatal, onde a fiscalização da atividade é atribuição do poder público competente, e o regime jurídico é o elemento formal da noção de serviço público.

Serviço público é atividade material destinada ao atingimento do interesse público, permeada pelas ideias de necessidade e essencialidade e pela defesa intransigente da efetividade e materialização dos direitos sociais estabelecidos na Constituição de 1988, especialmente aqueles ligados ao mínimo existencial e à proposta da dignidade da pessoa humana.

O conceito de serviço público está intimamente relacionado com o papel do Estado, com a intensidade de sua intervenção na economia e com a definição de suas atividades tidas como precípuas. Seu conceito deriva da forma proposta de Estado num dado período histórico, dependendo da concepção política retirada da realidade concreta de uma sociedade.

Por tal razão Marçal Justen Filho afirma a relatividade conceitual, pois nele estão refletidas as características de um ordenamento jurídico num certo momento.²

A categoria "serviço público" é, em geral, classificada a partir da distinção do seu exercício e do desempenho das atividades econômicas do Estado. Celso Antônio Bandeira de Mello descreve a dificuldade de formular essa conceituação, visto que se trata de definição residual à de atividade econômica, e alerta que esta noção "certamente não é rigorosa; não se inclui entre os conceitos chamados teóricos, determinados. Antes, encarta-se entre os que são denominados conceitos práticos, fluidos, elásticos, imprecisos ou indeterminados".³

Nessa esteira de reflexão, a Constituição brasileira de 1988 consagrou, no Capítulo "Da Ordem Econômica", a ideia de liberdade e de limitação da intervenção do Estado na economia, protegendo e garantindo a propriedade privada.⁴

Eros Grau proclama o serviço público como uma modalidade de atividade econômica. Na sua visão, a intervenção direta no domínio econômico pelo Estado, na sistemática da Constituição brasileira de 1988, far-se-ia através de duas modalidades: o exercício de atividade econômica em sentido estrito, regida pelo direito privado, e a prestação de serviços públicos, orientada pelo direito público, onde, em face da dificuldade na distinção entre um e outro, serviço público seria uma espécie do gênero atividade econômica.⁵

Marçal Justen Filho, sobre essa conclusão, alude que o serviço público "não é um conceito que pode ser diferenciado de modo absoluto de atividade econômica, porque apresenta caracteres econômicos. É possível, isto sim, diferenciar serviço público de uma concepção mais restrita de atividade econômica".⁶

De todo modo, apresenta-se indiscutível que serviço público envolve a ideia de prestação. Alguns elementos são intrínsecos à sua noção e embasam seu conceito clássico. Tradicionalmente, o serviço público sempre foi dividido em três aspectos, os quais serão sucintamente abordados.

O primeiro relaciona-se com a essencialidade da atividade. A atividade para ser considerada serviço público deve ser essencial para a coletividade. É um elemento material. Existe um núcleo de serviços públicos constitucionalmente estatuídos, como água, luz, transporte, etc. (art. 21, incisos XI e XII, da Constituição Federal). A essencialidade possui referencial político, definido constitucionalmente em cada Estado, a partir de suas prioridades e necessidades.

O segundo aspecto refere-se ao vínculo da atividade com o Estado, seja por prestação direta ou indireta, de cunho orgânico. A atividade deve ser prestada diretamente pelo Estado ou a sua execução por ele deve ser fiscalizada, se desempenhada pelo particular. A razão é a ausência de transferência da titularidade do serviço, que continua a ser público, mesmo se executado por particulares mediante concessão ou permissão.

O terceiro aspecto alude ao regime de direito público que rege a atividade e se desenrola a partir do direito administrativo, com princípios próprios e normas juspublicistas, voltadas à consecução do interesse público. O regime jurídico de direito público é o elemento formal da noção clássica de serviço público.

Com base nessas premissas, a doutrina trabalha de modo diverso o seu conceito. Cassagne estabelece que serviço público é a prestação individualizada de atividades tendentes a satisfazer necessidades primordiais e diretas dos habitantes, cuja titularidade o Estado assume como próprias.⁷ É um conceito restrito porque se atém à prestação, considerando-a somente enquanto individualizada e direta.

Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que serviço público é atividade de oferecimento ou comodidade material fruível diretamente pelos administrados, prestado pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, em face de serem reputadas imprescindíveis à sociedade, sob um regime de direito público.⁸

Para Maria Sylvania Zanella Di Pietro, serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que exerça diretamente ou por meio de seus delegados, em face de uma dada necessidade pública, sob regime total ou parcial de direito público.⁹

Na realidade, sendo amplo ou restrito o conceito, abrangendo prestação direta ou indireta, a noção de serviço público possui na sua razão de ser a satisfação de um interesse comum, de uma necessidade da coletividade, e como tal deve ser encarada.

Hely Lopes Meirelles identifica os serviços públicos através da definição de atividades essenciais e de outras passíveis de delegação, utilizando-se da classificação dos serviços públicos em próprios e impróprios.¹⁰

Nessa perspectiva, o que define um serviço como público não é nem o elemento formal nem o elemento subjetivo, mas o elemento material, consubstanciado na essencialidade daquela atividade para a sociedade, na sua relevância e importância num dado momento histórico.

É importante frisar que, em que pese o serviço público se traduza em uma opção política, o legislador tem pouca autonomia na sua configuração, vez que somente se apresenta válido identificar uma atividade como serviço público se ela preencher alguns pressupostos, onde a

essencialidade estaria intimamente ligada com a dignidade da pessoa humana.¹¹ Se, diversamente, for verificada atividade legislativa sem esse contorno, estar-se-á diante da irrazoabilidade legislativa, portanto, reprovável pelo ordenamento jurídico.

Como exemplo de serviços essenciais, podem-se citar os serviços públicos denominados próprios, ofertados diretamente pelo Estado, usando o poder de império sobre os cidadãos. A sua natureza não permite que sejam prestados mediante delegação por serem incompatíveis com o elemento lucro auferido pela iniciativa privada, e com interesses particulares diversos do interesse público e do bem comum.¹² Não são serviços de consumo, geralmente são serviços gratuitos ou de remuneração extremamente módica, para se tornarem acessíveis a toda a população. São mantidos pelos tributos em geral e são também chamados de serviços *uti universi*. Os seus destinatários compreendem toda a coletividade, sem individualização. São indivisíveis e a coletividade frui indiretamente os seus benefícios.

Existem ainda as atividades passíveis de delegação, que seriam aquelas compreendidas entre os serviços impróprios, os quais não possuem a mesma conotação de essencialidade que os próprios. São os serviços *uti singuli*, cujos beneficiários são individualizados, a prestação é divisível e a fruição é direta.¹³ Satisfazem necessidades e conveniências dos cidadãos e podem ser atendidos pelo próprio Estado, ou por delegação a terceiros (concessões, permissões ou autorizações), e a retribuição é feita mediante uma remuneração mensurável ao consumo individual do serviço (taxas ou tarifas). É nesse contexto que se insere o tema colocado em debate.

A delegação de serviços públicos apresenta-se atualmente cada vez mais como instrumento de satisfação de direitos fundamentais, especialmente considerando a incapacidade ou ausência de condições econômicas do Estado em atuar em diversos setores importantes para o desenvolvimento da sociedade, tais como geração e distribuição de energia e logística de transportes, para citar dois exemplos. A delegação da execução de atividades a particulares através de concessão de serviço público é necessária e merece atenção especial quando se trata do contrato de parceria público privada.

As atividades delegadas envolvem ou pelo menos não excluem a busca do elemento lucro, e por isso podem ser prestadas por particulares. O Estado, mantendo a sua titularidade, pode permitir o seu desempenho direto pela iniciativa privada, mas não pode se omitir na intervenção, na fiscalização e no controle de sua execução, no intuito de garantir que o elemento "lucro" não se sobreponha aos valores de dignidade do usuário, igualdade na prestação, e aos direitos fundamentais do cidadão.

Cabe ainda trazer à colação alguns aspectos sobre o regime jurídico incidente sobre a categoria "serviço público". Na visão clássica, o regime jurídico de *direito público* é reputado indispensável para caracterização do serviço público. Constitui-se na base do sistema jurídico, dos princípios e normas de direito administrativo e constitucional, resultando no sentido e racionalidade do sistema, fulcrada na juridicidade. Apresenta-se indiscutível a sua aplicação exatamente por tratar-se de *munus público*, de interesse público, o qual, nesse contexto, necessariamente está ligado a um regime de direito público.¹⁴

Esses, então, são os delineamentos do serviço público, permeados pela noção de essencialidade,

pela ideia de vínculo com o Estado e por um regime jurídico de direito público específico. São os pilares com que se construiu, na modernidade, a teoria sobre os serviços públicos. No entanto, em muitos aspectos da realidade contemporânea, apresentam insuficiência para regular a todas as situações e atender as demandas em sua plenitude, especialmente considerando a nova contratualização da Administração Pública.

2 O novo modelo contratual da Administração Pública através do contrato de parceria público-privada

O contrato de parceria público-privada entrou em discussão no cenário nacional e no mundo acadêmico com maior força a partir do advento da Lei nº 11.079/2004, que instituiu as normas gerais para a contratação do referido modelo no âmbito da Administração Pública.

O tema parcerias público-privadas tem como seu objetivo primordial colocar a iniciativa privada, junto com o Estado, na função de prestar serviços que anteriormente somente a ele eram inerentes, o que não é necessariamente uma novidade. Dentro dessa perspectiva, foi editada a Lei nº 11.079/2004 para viabilizar parcerias que seriam interessantes, de acordo com as experiências internacionais, para a Administração Pública.

Seguindo os ensinamentos de Carlos Ari Sundfeld, pode-se afirmar que para a viabilização de tais parcerias faltavam: *(i) regras que disciplinassem o oferecimento pelo concedente a concessionários de serviço ou obra pública de garantia de pagamento de adicional de tarifa, (ii) criação de condições jurídicas que disciplinassem outros contratos, que não os disciplinados pela Lei de Concessões, para que os particulares assumissem os encargos de investir e de implantar infraestrutura estatal e depois mantê-la, fazendo-a cumprir seus fins e sendo remunerados a longo prazo.*

Dessa forma, surgiram as parcerias público-privadas em sentido estrito, as quais são disciplinadas pela Lei Federal nº 11.079/2004 e divididas em duas modalidades, quais sejam, concessão patrocinada e concessão administrativa, com o objetivo primordial de gerar compromissos estatais firmes e de longo prazo.

Portanto, pode-se afirmar que as parcerias público-privadas em sentido estrito são os vínculos negociais estabelecidos entre Administração Pública e particular que adotem as formas de concessão patrocinada e de concessão administrativa, na forma estabelecida na Lei Federal nº 11.709/2004.

Marçal Justen Filho¹⁵ caracteriza as parcerias público-privadas como um "contrato organizacional, de longo prazo de duração, por meio do qual se atribui a um sujeito privado o dever de executar obra pública e (ou) prestar serviço público, com ou sem direito a remuneração, por meio da exploração da infraestrutura, mas mediante uma garantia especial e reforçada prestada pelo Poder Público, utilizável para obtenção de recursos no mercado financeiro".

Maria Sylvia Zanella Di Pietro,¹⁶ englobando as duas modalidades de parceria público-privada, a define como um contrato administrativo de concessão que "tem por objeto (a) a execução de serviço público, precedida ou não de obra pública, remunerada mediante tarifa paga pelo usuário e contraprestação pecuniária do parceiro público, ou (b) a prestação de serviço que a Administração

Pública seja usuária direta ou indireta, com ou sem execução de obra e fornecimento e instalação de bens, mediante contraprestação do parceiro público”.

A concessão patrocinada, segundo os ensinamentos de Luiz Alberto Blanchet,¹⁷ é a concessão de serviços públicos ou obras públicas prevista na Lei nº 8.987/95 quando, além da remuneração mediante aplicação da tarifa para cobrança dos usuários, houver desembolso por parte do Poder Público.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro,¹⁸ identificando que a distinção entre concessão de serviço público e concessão patrocinada é de regime jurídico e não propriamente conceitual, define o referido modelo de PPP como: “contrato administrativo pelo qual a Administração Pública (ou o parceiro público) delega a outrem (o concessionário ou parceiro privado) a execução de um serviço público, precedida ou não de obra pública, para que o execute, em seu próprio nome, mediante tarifa paga pelo usuário, acrescida de contraprestação pecuniária paga pelo parceiro privado”.

Já a concessão administrativa, novamente seguindo os ensinamentos de Luiz Alberto Blanchet,¹⁹ é o contrato de prestação de serviços “cujo objeto terá como usuário direto ou indireto a Administração Pública, os pagamentos serão devidos integralmente pelo parceiro público e não custeados mediante cobrança de preços baseados em tarifas”.

Marçal Justen Filho²⁰ esclarece que a concessão administrativa envolve os casos onde não há serviço público e que tenham por objeto a construção pelo particular de uma infraestrutura necessária ao desempenho de uma atividade estatal, alertando, no entanto, que tal contrato não se confunde com a contratação sujeita na Lei de Licitações e Contratos Administrativos — Lei nº 8.666/93 — em razão de o particular somente começar a receber após concluída e entregue a obra ao parceiro público.

A proposta de trabalho nos contratos de parceria público-privada pressupõe um modelo contemporâneo de Administração Pública, uma perspectiva evolucionista onde a condição da autoridade não mais aparece nos mesmos moldes tradicionais.

Dito de outra forma, as novas formas contratuais administrativas pressupõem muito mais negociação do que imposição, muito menos prerrogativa e mais consenso.

A nova contratualização administrativa substitui em parte o modelo da imposição pelo da negociação e com isso a verticalização entre a Administração Pública e o particular nas relações contratuais é fortemente atenuada.

É nesse contexto que parcerias públicas com o espaço privado serão e estão sendo realizadas, de modo a viabilizar a prestação dos serviços públicos.

As parcerias público privadas inauguram uma nova figura empregada pelo setor público no campo negocial, a qual visa instituir e formalizar uma relação jurídica entre a Administração Pública e os particulares com bases normativas diversas da Lei de Licitações e da Lei de Concessões.

O objetivo é conceber, planificar, financiar, construir e operar projetos de infraestrutura, inserindo-se num cenário de escassez de recursos orçamentários e de uma necessidade de projetos

em áreas como transporte, saneamento e energia. A grande característica é a ampliação das bases de negociação das cláusulas contratuais que irão estabelecer a regulamentação dos interesses dos parceiros, sem o enfraquecimento do negócio jurídico.

Se é fato que uma das linhas de transformação do direito administrativo é a abertura no campo estatal da imperatividade, para consideráveis espaços de consensualidade, também deve ser destacada a necessidade de preservação do regime juspublicístico nos contratos administrativos, especialmente considerando a sua importância na prestação de serviços públicos.

O objetivo dessa nova contratualização deve ser possibilitar um incremento qualitativo e quantitativo da atividade negocial entre a Administração Pública e os particulares, de modo a possibilitar uma maior realização de serviços públicos, mais eficiente, e, como consequência, a materialização dos direitos fundamentais.

O grande desafio é compatibilizar o consenso, a paridade, a negociação, com os direitos fundamentais e com a prestação de serviços públicos adequados.

3 A promoção do desenvolvimento econômico através da materialização dos direitos fundamentais

Retomando as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, serviço público é uma comodidade material considerada de interesse público, que outorga bem-estar e dignidade em sociedade,²¹ que está inteiramente condicionada a um regime jurídico de direito público indeclinável na satisfação dos direitos dos cidadãos.²²

Os serviços públicos são meio de desenvolvimento social e instrumento de materialização da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais. Nessa perspectiva é importante inserir a prestação de serviços públicos no contexto da nova contratualização administrativa com bases sólidas e permeadas pelo regime de direito público.

Geraldo Ataliba de há muito já negava a aplicação de um regime de direito privado aos serviços públicos, pelas suas nefastas consequências. No seu entendimento, isso só poderia levar a uma situação de ausência de tutela aos usuários de serviço público.²³

Assim, para garantir desenvolvimento social, a adoção das PPPs na consecução do interesse público e dos serviços públicos é necessária, na mesma medida que a preservação do regime juspublicístico deve ser dimensionada e compatibilizada com a nova lógica do consenso.

O grande desafio é compatibilizar o consenso, a paridade, a negociação, na prestação dos serviços públicos com os direitos fundamentais e com a necessidade de a Administração Pública assegurar a sua condição de potestade para resguardar os interesses públicos envolvidos.

Em última análise, esta concepção é elemento de extremo significado, pois garante a promoção do bem-estar social através da consecução do serviço público e permite, ao menos, o direcionamento na condução das atividades necessárias à coletividade, especialmente quando se situam tais atividades no contexto de um espaço público não estatal.

É realidade incontestável que os problemas sociais vividos no país guardam íntima relação com a medida da prestação dos serviços públicos. Tem-se que é necessário equilíbrio no repensar da gestão dos serviços públicos, não podendo se desconsiderar a atual realidade de carência social brasileira. Como aponta Paulo Bonavides, o Estado Social de hoje é a chave da democracia do futuro. Sem ele não há democracia e, por consequência, legitimidade.²⁴

Como bem asseverou Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, “a solução do problema social está em solver-se a incógnita do justo equilíbrio a obter-se na relação estabelecida pela posição do homem em face da sociedade. A sociedade, cabe observar, nada mais é que a reunião de homens para atingir o bem comum deles. Assim, a solução da incógnita consiste no estabelecimento de uma equação humana, que se resolverá pela prevalência dos atos do homem enquanto homem, sobre os atos do homem enquanto animal”.²⁵

* Palestra apresentada no I CONGRESSO DA REDE DOCENTE EUROLATINOAMERICANA DIREITO ADMINISTRATIVO, no painel “Serviços públicos e atividade econômica como meios de desenvolvimento”, às 10h do dia 24.02.2011, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

Este texto faz parte da obra: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; GABARDO, Emerson; HACHEM Daniel Wunder (Coord.). *Globalização, direitos fundamentais e direito administrativo: novas perspectivas para o desenvolvimento econômico e socioambiental: Anais do I Congresso da Rede Docente Eurolatinoamericana de Direito Administrativo*. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 273-284.

¹ Entende-se que, excetuando-se o Estado Absoluto, os demais modelos de Estado objetivam o bem-estar de seus cidadãos, variando a sua caracterização em face de concepções históricas e políticas em cada modelo. Assim, do Estado Liberal, passando pelo Estado Social e atingindo o Estado Neoliberal, a noção de bem-estar permanece presente. O que muda são as visões que se imprime ao bem-estar, o papel do Estado na sua promoção e os sujeitos destinatários de sua ação.

² JUSTEN FILHO, Marçal. *Teoria geral das concessões de serviço público*. São Paulo: Dialética, 2003. p. 16-17.

³ No entanto, para o autor “embora tais conceitos comportem uma faixa de incerteza, é certo, entretanto, que existe uma zona de certeza positiva quanto à aplicabilidade deles e uma zona de certeza negativa quanto à não aplicabilidade deles. Vale dizer, em inúmeros casos ter-se-á certeza que indubitavelmente se estará perante ‘atividade econômica’, tanto como, em inúmeros outros, indubitavelmente, não se estará perante ‘atividade econômica’. Em suma, o reconhecimento há de ser feito ao lume de critérios e padrões vigentes em dada época e Sociedade, ou seja, em certo tempo e espaço, de acordo com a inteligência que nela se faz do que sejam ‘esfera econômica’ (âmbito da livre iniciativa) e a esfera das atividades existenciais à Sociedade em um momento dado e que, por isto mesmo, devem ser prestadas pelo próprio Estado ou criatura sua (‘serviços públicos’)” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de direito administrativo*. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 640-641).

⁴ Nesse sentido GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. *O serviço público e a Constituição brasileira de 1988*. São Paulo: Malheiros, 2003, e JUSTEN FILHO. *Teoria geral das concessões de serviço público*, op. cit., p. 17.

⁵ GRAU, Eros. *A ordem econômica na Constituição de 1988*. 5. ed. São Paulo: Malheiros. p. 123 et seq.

⁶ JUSTEN FILHO. *Teoria geral das concessões de serviço público*, op. cit., p. 19.

⁷ CASSAGNE, Juan Carlos. *Derecho administrativo*. 5. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996. t. II.

⁸ MELLO. *Curso de direito administrativo*, op. cit., p. 616.

⁹ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito administrativo*. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 99.

¹⁰ MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito administrativo brasileiro*. 25. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 306.

¹¹ Esse é o entendimento de JUSTEN FILHO. *Teoria geral das concessões de serviço público*, op. cit., p. 21 et seq.

¹² Exemplos claros são os serviços de segurança pública, defesa nacional, preservação da saúde pública, iluminação pública.

¹³ Podem ser citados os serviços de telefonia, água e energia elétrica.

¹⁴ “Não podemos concordar com a idéia de desvincular o serviço público do regime jurídico administrativo. Afinal, a Constituição de 1988 inaugurou um capítulo dedicado à Administração Pública. Se uma das pedras de toque do Estado de Direito é a fixação de um regime jurídico constitucional-administrativo, a Lei Fundamental optou por consagrar um regime jurídico constitucional-administrativo, fundado em princípios constitucionais expressos... Estes princípios devem ser entendidos como de obediência obrigatória não somente pela Administração Pública em sentido subjetivo... mas também pela Administração Pública em sentido objetivo, da atividade administrativa, que inclui o serviço público” (BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. O poder normativo dos entes reguladores e a participação dos cidadãos nesta atividade: serviços públicos e direitos fundamentais: os desafios da regulação na experiência brasileira. *Interesse Público – IP*, Porto Alegre, ano 4, n. 16, p. 18-19, out./dez. 2002).

¹⁵ JUSTEN FILHO, Marçal. *Curso de direito administrativo*. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 549.

¹⁶ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 161.

¹⁷ BLANCHET, Luiz Alberto. *Parcerias público-privadas*. 2. tiragem. Curitiba: Juruá, 2006. p. 22.

[18](#) DI PIETRO. *Parcerias na Administração Pública...*, *op. cit.*, p. 162.

[19](#) BLANCHET. *Parcerias Público-Privadas*, *op. cit.*, p. 22.

[20](#) JUSTEN FILHO, Marçal. A PPP brasileira e as lições do passado *In*: TALAMINI, Eduardo; JUSTEN Mônica Spezia (Coord.). *Parcerias Público-Privadas um enfoque multidisciplinar*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 19.

[21](#) O autor defende que a noção de serviço público só existe enquanto conceito jurídico na medida em que nos oferece um ponto de referência de normas aplicáveis a determinadas situações, refutando a proposta do serviço de interesse econômico geral. Acredita ser o serviço público a prestação que o Estado colecionou por sua relevância e que considerou que não podia ser exercida somente pelo mercado. Em sua exposição defende que não existe crise do serviço público e que este continua imprescindível na realidade brasileira (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Serviço público: a falsa crise*. Palestra proferida no Congresso Ibero-americano de Direito Administrativo, em 26 de junho de 2003).

[22](#) “Estas acotações já estão a ressaltar que a noção de serviço público depende inteiramente da qualificação que o Estado (nos termos da Constituição e das leis) atribui a um tipo de atividades: àquelas que reputou não deverem ficar entregues simplesmente aos empenhos da livre iniciativa e que por isto mesmo — e só por isto — entendeu de assumir e colocar sob a égide do regime jurídico típico instrumentador e defensor dos interesses públicos: o regime peculiar ao Estado. Isto é: o regime de direito público, regime este concebido e formulado com o intento manifesto e indeclinável de colocar a satisfação de certos interesses sob o pálio de normas que, de um lado, outorgam prerrogativas de autoridade a seu titular ou exercente (estranhas, pois, à situação que corresponde aos particulares em suas relações recíprocas) e de outro instituem sujeições e restrições igualmente peculiares, tudo conforme será esclarecido mais além” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Serviço público e sua feição constitucional no Brasil*. *In*: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Direito do Estado: novos rumos*. São Paulo: Max Limonad, 2001. p. 20).

[23](#) “Daí a desproteção ao interesse público, o desamparo ao serviço público, a instauração do arbítrio, a ausência de tutela aos usuários dos serviços públicos por elas prestados e os desmandos com bens e dinheiros públicos. Tudo como se a lei pudesse modificar a Constituição, para desqualificar o cunho de serviço público de certas atividades (portos, correios, energia elétrica, comunicações etc., cf. art. 21) constitucionalmente assim qualificadas ou (o que tem o mesmo efeito) como se a lei pudesse desproteger o serviço público, desguarnecer os dinheiros públicos e instaurar o arbítrio do Poder Executivo, ou de seus nomeados, na gestão de bens e serviços de todo o povo, como o são os públicos” (ATALIBA, Geraldo. *Empresas Estatais e regime administrativo: serviço público: inexistência de concessão: delegação: proteção ao interesse público*. *Revista Trimestral de Direito Público*, São Paulo, n. 4, p. 58, 1993).

[24](#) BONAVIDES, Paulo. *Teoria constitucional da democracia participativa: por um direito constitucional de luta e resistência, por uma nova hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade*. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 156.

[25](#) MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Do serviço público. *Revista Forense*, v. 133, n. 571/572,

p. 353, 1951.

Como citar este conteúdo na versão digital:

Conforme a NBR 6023:2002 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), este texto científico publicado em periódico eletrônico deve ser citado da seguinte forma:

VALLE, Vivian Lima López. Serviço público, desenvolvimento econômico e a nova contratualização da Administração Pública: o desafio na satisfação dos direitos fundamentais. *Fórum Administrativo – FA*, Belo Horizonte, ano 12, n. 132, fev. 2012. Disponível em: <<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=77649>>. Acesso em: 2 nov. 2018.

Como citar este conteúdo na versão impressa:

Conforme a NBR 6023:2002 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), este texto científico publicado em periódico impresso deve ser citado da seguinte forma:

VALLE, Vivian Lima López. Serviço público, desenvolvimento econômico e a nova contratualização da Administração Pública: o desafio na satisfação dos direitos fundamentais. *Fórum Administrativo – FA*, Belo Horizonte, ano 12, n. 132, p. 67-73, fev. 2012.